

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» МАРКЕТИНГА

Голик В.С., Черченко Н.В,
Белорусский государственный
экономический университет,
г. Минск, Беларусь

Аннотация. В статье приводятся основные современные тенденции развития «зеленого» маркетинга во взаимосвязи с концепцией и целями устойчивого развития. Объектом исследования выступают формы проявления «зеленого» маркетинга и его преимущества. Предметом – проявления современных тенденций «зеленого» маркетинга в Республике Беларусь. В данном контексте речь идет о производстве и государственном регулировании экологически чистых продуктов, эко – упаковке, eco-friendly-брендах, «зеленой» рекламе, в том числе социальной.

Ключевые слова: «зеленый» маркетинг, концепция и цели устойчивого развития, экологически чистый продукт, эко – упаковка, eco-friendly-бренд, экологичное производство, «зеленая» реклама, гринвошинг.

Abstract. The article outlines the main contemporary trends in the development of “green” marketing in connection with the concept and goals of sustainable development. The object of the study is the forms of manifestation of green marketing and its advantages. The subject of the research is the manifestation of modern green marketing trends in the Republic of Belarus. In this context, the discussion focuses on the production and state regulation of environmentally friendly products, eco-packaging, eco-friendly brands, and “green” advertising, including social advertising.

Keywords: green marketing, concept and goals of sustainable development, environmentally friendly product, eco-packaging, eco-friendly brand, environmentally responsible production, green advertising, greenwashing.

Устойчивое развитие нацелено на сохранение планеты как среды обитания человечества и одновременно решает задачу роста его благосостояния. Озабоченность мирового сообщества климатическими и экологическими рисками хозяйственной деятельности рыночных субъектов обусловила разработку ООН целей устойчивого развития, что явилось своеобразным призывом всех стран мира к действию. Национальная концепция устойчивого развития Республики Беларусь сопряжена с глобальными целями устойчивого развития, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН в новой Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В основу построения национальной концепции положена модель сильной устойчивости, предполагающая «зеленый» вектор развития страны, максимальное применение замкнутого использования ресурсов (циркулярная экономика). Новым вектором, акселератором устойчивого развития должна стать зеленая экономика и инновационные «зеленые» технологии [1]. В этой связи важно отметить, что развитие «зеленого» маркетинга в современных условиях также направлено на достижение ряда целей устойчивого развития. Современной тенденцией развития «зеленого» маркетинга является разработка и реализация экологически чистых продуктов.

В частности, экологически чистые продукты питания в своем составе не имеют вредных и/или опасных для здоровья человека ингредиентов. Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 144-З «О производстве и обращении органической продукции» (вступил в силу 18.11.2019) устанавливает строгие требования к процессам производства, маркировке и добровольной сертификации, целью которых является получение экологически чистых продуктов [2].

Кроме того, утвержден национальный знак «Органический продукт», который ассоциируется с экологическим сельским хозяйством. Экологическая маркировка помогает покупателю выбрать нужный ему товар, а производителю – выделить свою продукцию

среди похожих, доказать ее более высокое качество и извлечь большую выгоду [3]. Производство экологически чистой продукции предоставляет компании ряд преимуществ. Следуя принципам устойчивого развития, она демонстрирует социальную ответственность, что, в свою очередь, означает рост лояльной клиентской базы. Это происходит, потому что потребители все больше привержены тем компаниям и брендам, которые транслируют ценности, особенно важные для молодой целевой аудитории, обладающей экологической культурой, и следующей принципам ответственного потребления. Следовательно, компания укрепляет свои рыночные позиции и содействует росту силы бренда и его положительной репутации в глазах общественности. К современной тенденции развития «зеленого» маркетинга относится эко - упаковка, призванная заменить пластик разнообразными биоразлагаемыми материалами .

Необходимость и актуальность перехода к экологичной упаковке несомненна. Пластиковое загрязнение окружающей среды — одна из самых обсуждаемых и актуальных экологических проблем. Ежегодно в мире выпускают до 330 млн тонн пластиковых изделий и полимеров. Установлено, что примерно каждые 15—20 лет эта цифра удваивается. Сегодня на Земле уже накоплено примерно 8,3 млрд тонн полимерных отходов, из которых около 9% переработаны во вторичные материалы и использованы как вторсырье, приблизительно 12% утилизированы методом сжигания, остальные захоронены на полигонах и свалках либо находятся в окружающей среде [4].

Хозяйствующие субъекты Республики Беларусь в своей хозяйственной и маркетинговой деятельности откликаются на существующие экологические вызовы. Так, компания «Аливария» в числе приоритетов развития бренда видит сохранение окружающей среды и создание экологически безопасного будущего. В частности, в числе целей на 2030 год - 100% перерабатываемая, многоразовая или возобновляемая упаковка, 90%-ный уровень сбора и вторичной переработки бутылок и банок, 50%-ное сокращение использования первичного пластика на основе ископаемых материалов и 50%-ное содержание вторичной переработки в бутылках и банках [5].

Эко – упаковка имеет ряд преимуществ в сравнении с пластиковой. Помимо безопасности, она подлежит вторичной переработке, биоразлагаема, экономична с точки зрения потребления энергоресурсов. Кроме того, эко – упаковка увеличивает ценность продукта для потребителей, является современной и минималистичной, содействует поддержанию и/или росту клиентской базы компании (бренда). В русле «зеленого» маркетинга находится и борьба мирового сообщества с изменением климата, одной из основных причин которого является выброс парниковых газов. Научные данные показывают, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата и сохранения пригодной для жизни планеты глобальное повышение температуры должно быть ограничено 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. В настоящее время Земля уже примерно на 1,1 °C теплее, чем в конце 1800-х годов, а объем выбросов продолжает расти. Чтобы удержать рост глобального потепления необходимо к 2030 году сократить объем выбросов на 45%, а к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов. При этом 20 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и ЕС) несет ответственность за 75% глобальных выбросов парниковых газов [6]. Мировой тренд на уменьшение углеродного следа действует и в Республике Беларусь. Предприятия постепенно переходят к ответственному производству.

К примеру, компания BREMOR переходит к экологичному производству. Логистический и холодильный комплексы работают на природных хладагентах - экологически безопасных веществах для холодильных установок. В результате существенно сокращается потребление электроэнергии. BREMOR стремится быть eco-friendly-брендом, что характерно не только для «зеленого», но и в целом для клиенто - центрального маркетинга.

Еco-friendly-бренд означает узнаваемость, конкурентоспособность, дополнительную ценность для потребителей, устойчивые рыночные позиции и потенциал роста, в том числе экспортный.

Налицо также угроза гринвошинга, который, по сути дела, является проявлением недобросовестной конкуренции. Речь идет о том, что нередко компании бездоказательно продвигают собственные продукты на рынок как экологичные или «натуральные».

Формы проявления гринвошинга многообразны. Это и отсутствие сертификатов, подтверждающих экологичность продукта, и использование зеленого цвета в рекламе или на упаковке, ассоциирующегося у покупателей с натуральностью и/или экологичностью, и умалчивание об опасных для здоровья человека ингредиентах в составе продукта и т.д.

По имеющимся данным, 37% агентств и брендов занимаются гринвошингом. При этом 23% маркетологов сознательно используют псевдоэкологические заявления в маркетинговых кампаниях, рассчитывая на быструю прибыль. Однако 75% участников рынка признают, что такая практика не приносит долгосрочных результатов и даже вредит репутации компании. В частности, 25% столкнулись с репутационным ущербом, 8% понесли финансовые потери, а 42% не увидели никакого эффекта [7].

Таким образом, в настоящее время угроза выживания человечества на планете Земля служит важной причиной перехода различных стран мира, компаний, брендов к устойчивому развитию, содействие которому по различным направлениям оказывают инструменты и технологии «зеленого» маркетинга. Это и ответственное производство, экологически чистые продукты, ответственное потребление, «зеленая» реклама, в целом есо-friendly направленность маркетинговой деятельности как субъектов хозяйствования, так и потребителей.

Рыночным субъектам приходится решать непростую задачу оптимизации между сохранением природной среды, экосистемы наряду с рациональным использованием природных ресурсов – с одной стороны, и обеспечением рентабельности своей деятельности – с другой. Вместе с тем императив дальнейшего социально – экономического развития – это зелёная экономика. Другой альтернативы не существует.

Литературы

1. <https://economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/Kontseptsija-na-sajt.pdf> (дата обращения 13.03. 2026).

2. Тышкевич Н. Утвержден национальный знак «Органический продукт». О чем говорит маркировка? / Н. Тышкевич // «Сельская газета». - 30 января 2018 г. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2018/january/27442/> (дата обращения 14.03. 2026).

3. Сабилло С. Как избавляются от пластиковых отходов в Беларуси? / С. Сабилло // Нефтехимия. – 17 марта 2023 г. URL: <https://belchemoil.by/news/tehnologii-i-trendy/kak-izbavlyayutsya-ot-plastikovyh-othodov-v-belarusi> (дата обращения 15.03. 2026).